

Entwurf eines integrierten Modells zu Kompetenzen der technischen Störungsdiagnose an elektronischen und mechatronischen Systemen

Stefan Hartmann, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

22. März 2025

Zusammenfassung

Im vorliegenden Text wird ein Überblick über zentrale Ansätze und Forschungsbefunde zu Störungsdiagnosekompetenzen gegeben. Störungsdiagnosekompetenzen setzen sich aus individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensbeständen und mentalen Modellierungsprozessen zusammen, die zur erfolgreichen Diagnose technischer Störungen in elektronischen und mechatronischen Systemen notwendig sind. Der aktuelle Forschungsstand wird in einem integrierten Kompetenzmodell zusammengeführt. Das vorgestellte Modell stellt einen ersten Entwurf dar. Es soll eine Diskussionsgrundlage bilden, auf deren Basis Ideen für zukünftige Forschungsprojekte, wissenschaftliche Publikationen oder neue Testinstrumente entstehen können.

Schlagworte: Kompetenzen, Kompetenzmodelle, Berufspädagogik

DOI (Preprint): <https://doi.org/10.5281/zenodo.15068053>

Hintergrund

Das Diagnostizieren der Ursachen von Störungen, Defekten und Fehlfunktionen ist eine zentrale und erfolgskritische Anforderung in zahlreichen technischen Berufen, z. B. in der Industrie-, Anlagen- und Fertigungstechnik (Bergmann & Wiedemann, 1997; Konradt, 1995; Rasmussen, 1981), in der Elektro- und Metalltechnik (Geißel & Hedrich, 2011; Mattes, Schmidt, Kybart, & Spangenberg, 2021), im Kfz-Handwerk (Abele & von Davier, 2019; Güzel, Hartmann, Norwig, & Gschwendtner, 2024) und in der Gebäude- und Umwelttechnik (Maurer, 1992). Unter den technischen Systemen, in denen Störungen besonders häufig auftreten und die entsprechend oft Gegenstand von Diagnosearbeiten sind, nehmen elektronische und mechatronische Systeme eine herausragende Stellung ein.

Je nach Berufsgruppe machen Störungsdiagnosen bereits jetzt mehr als die Hälfte der

Arbeitszeit in technischen Berufen aus — mit steigender Tendenz (Spöttl, Becker, & Musekamp, 2011). Die zur Störungsdiagnose erforderlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissensbestände und mentalen Modellierungsprozesse sind für das erfolgreiche Ausüben technischer Berufe somit von elementarer Wichtigkeit (Bergmann & Zehrt, 1999; Konradt, 1995; Nickolaus, Abele, Gschwendtner, Nitzschke, & Greiff, 2012) und können in ihrer Gesamtheit als „berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten“ betrachtet werden (Bundesgesetzblatt, 2013, S. 1578).

Der hohe Stellenwert von Störungsdiagnosekompetenzen auf dem Arbeitsmarkt wird durch aktuelle Beschäftigungs- und Ausbildungszahlen untermauert. In Deutschland bilden technische Berufe eine der größten Berufsgruppen. Aktuell befinden sich im technisch-handwerklichen Sektor mit mehr als 264 000 Auszubildenden mehr Personen in einer Berufsausbildung als in jedem anderen Bereich; mit

rund 64 000 Auszubildenden ist der*die Kfz-Mechatroniker*in dabei der am häufigsten gewählte Ausbildungsberuf überhaupt (Statistisches Bundesamt, 2024).

In der Berufspädagogik, der empirischen Bildungsforschung und der pädagogischen Psychologie existieren unterschiedliche Ansätze, Störungsdiagnosekompetenzen theoretisch zu modellieren und empirisch zu erfassen. Zu nennen sind beispielsweise Modelladaptionen aus der allgemeinen Problemlöseforschung (z. B. Abele, 2017), kognitive Anforderungsanalysen mit dem Schwerpunkt der Informationsverarbeitung (z. B. Güzel, Hartmann, Norwig, & Gschwendtner, 2024; Norwig, Güzel, Hartmann, & Gschwendtner, 2021), Niveaumodelle (Nickolaus et al., 2012) sowie Ansätze mit Fokus auf strategische Aspekte und prozedurale Wissensbestandteile bei der Störungsdiagnose (z. B. Abele & von Davier, 2019; Bergmann & Zehrt, 1999; Dounas-Frazer, Van De Bogart, Stetzer, & Lewandowski, 2016; Meier, Spliethoff, Hesse, Abele, Renkl, & Glogger-Frey, 2022; Rexhäuser, Radkowsch, Richters, Glogger-Frey, Meier, & Abele, 2023).

Die vorhandenen Kompetenzbeschreibungen und Modelle beschränken sich mehrheitlich auf Ausschnitte oder bestimmte Teilanforderungen des Diagnoseprozesses und existieren zu großen Teilen parallel zueinander. Der Transfer allgemeiner Modelle beispielsweise aus der Problemlöseforschung ist zudem mit Einschränkungen behaftet und hat sich als nur bedingt geeignet erwiesen, Lernende zum Lösen von Aufgaben mit spezifischen Anforderungen zu befähigen (Bergmann & Zehrt, 1999).

Im Folgenden soll ein Kompetenzmodell vorgeschlagen werden, das die Ansätze integriert — ein integriertes Modell zu Kompetenzen der technischen Störungsdiagnose an elektronischen und mechatronischen Systemen.

Entwurf eines Kompetenzmodells

Aus den oben skizzierten Ansätzen lassen sich übergeordnete Kategorien von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensbeständen entwi-

ckeln, die für die Störungsdiagnose erfolgskritisch sind. Konkret sind dies:

- handlungsbezogenes Vorwissen (z. B. Wissen über das fachgemäße Bedienen von Messgeräten oder über Strategien des Problemlösens)
- systembezogenes Vorwissen (z. B. Wissen über die Struktur und Funktionsweise des jeweils von einer Störung betroffenen Systems und seiner Komponenten)
- allgemeines Vorwissen (z. B. Wissen über physikalische Konzepte wie Strom, Spannung und Widerstand)
- handlungsbezogene Informationen aus externen Quellen (z. B. Schritt-für-Schritt-Fehlersuchanleitungen oder Messhinweise in technischen Manualen)
- systembezogene Informationen aus externen Quellen (z. B. Stromlaufpläne oder Schemazeichnungen)
- die Störungssymptomatik am gestörten System selbst (z. B. in Form einer Kund*innenbeanstandung oder als Abweichung vom Sollzustand bei einer Funktionsprüfung)

Um für die Störungsdiagnose genutzt werden zu können, müssen die relevanten Wissensbestände (siehe Abbildung 1, oben) aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen und die externen Informationen (Abbildung 1, unten) adäquat selektiert und rezipiert werden. Sie werden jeweils kognitiv verarbeitet und in einem mentalen Modell integriert (Abbildung 1, Mitte). Aus dem Ergebnis dieser Integration lassen sich Diagnosehandlungen in Form konkreter Mess- oder Prüfschritte ableiten, die am gestörten System umgesetzt werden (Abbildung 1, rechts). Das Ergebnis jeder Messung/Prüfung liefert zusätzliche Informationen über den Zustand des Systems und seiner Komponenten, die in das Modell integriert werden; das Modell wird also nach jeder durchgeführten Diagnosehandlung modifiziert, wobei sich aus dem modifizierten Modell jeweils wieder neue Mess- oder Prüfschritte ableiten lassen. Der Prozess wird so oft

Abbildung 1: Entwurf eines Modells der technischen Störungsdiagnosekompetenz mit Fokus auf Störungen an elektronischen und mechatronischen Systemen. Interne Faktoren sind deklarative und prozedurale Vorwissensbestände; externe Faktoren Informationen aus externen Quellen sowie die Störungssymptomatik. Pfeile stellen kognitive Prozesse dar. Jeder Prüfschritt (rechts) ergibt neue Evidenz, die in das mentale Modell (Mitte) integriert wird und neue Prüfschritte nach sich zieht.

wiederholt, bis die Störungsursache gefunden ist oder bis die diagnostizierende Person trotz nicht gefundener Störungsursache keine weiteren Modifikationen am Modell mehr vornehmen und somit keine neuen Prüfschritte mehr generieren kann.

Ausblick

Das beschriebene Modell stellt einen Entwurf dar. In einem ersten Schritt wird gründlich und kritisch zu überprüfen sein, inwieweit sich bisherige theoretische und methodische Ansätze sowie empirische Befunde zur Störungsdiagnosekompetenz in das Modell integrieren bzw. mit diesem vollständig abbilden lassen. In einem zweiten Schritt können auf Basis des Modells Ideen für zukünftige Forschungsprojekte entstehen, Störungsdiagnosekompetenzen operational definiert oder neue Testinstrumente zu ihrer Erfassung entwickelt werden. Schließlich wird das Modell selbst einer eingehenden empirischen Prüfung zu unterziehen und seine prognostische Qualität hinsichtlich der Vorhersage individueller Diagnoseleistungen zu prüfen sein. —

Ich danke Prof. Dr. Tobias Gschwendtner (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg), der im Rahmen gemeinsamer Projektvorhaben wesentlich zur Entwicklung des hier vorgestellten Modells beigetragen hat.

Literatur

- Abele, S. (2017). Diagnostic problem-solving process in professional contexts: Theory and empirical investigation in the context of car mechatronics using computer-generated log-files. *Vocations and Learning*, 11, 133-159. <https://doi.org/10.1007/s12186-017-9183-x>
- Abele, S., & von Davier, M. (2019). CDMs in vocational education: Assessment and usage of diagnostic problem-solving strategies in car mechatronics. In M. von Davier & Y.-S. Lee (Hrsg.), *Handbook of diagnostic classification models: Methodology of educational measurement and assessment* (S. 461-488). Berlin: Springer.
- Bergmann, B., & Wiedemann, J. (1997). Beschreibung der Störungsdiagnosekompetenz bei Instandhaltungstätigkeiten in der flexibel automatisierten Fertigung. In K. Sonntag & N. Schaper (Hrsg.), *Störungsmanagement und Diagnosekompetenz: Leistungskritisches Denken und Handeln in komplexen technischen Systemen* (S. 119-136). Zürich: vdf Hochschulverlag.
- Bergmann, B., & Zehrt, P. (1999). Transferbefähigung als Ziel eines Störungsdiagnostetrainings. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*.

- gie, 43(4), 180-192. <https://doi.org/10.1026//0932-4089.43.4.180>
- Bundesgesetzblatt (2013). *Verordnung über die Berufsausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker und zur Kraftfahrzeugmechatronikerin. BGBl. I, 29*, 1578-1595.
- Dounas-Frazer, D.R., Van De Bogart, K.L., Stetzer, M.R., & Lewandowski, H.J. (2016). Investigating the role of model-based reasoning while troubleshooting an electric circuit. *Physical Review Physics Education Research*, 12(1). <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.12.010137>
- Geißel, B., & Hedrich, M. (2011). Identifizierung von Barrieren der Störungsdiagnose in simulierten und realen Anforderungssituationen bei Elektronikern. In U. Faßhauer, J. Aff, B. Fürstenau, & E. Wuttke (Hrsg.), *Lehr-Lernforschung und Professionalisierung: Perspektiven der Berufsbildungsforschung* (S. 11-23). Opladen: Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.25656/01:7021>
- Güzel, E., Hartmann, S., Norwig, K., & Gschwendtner, T. (2024). Berufsspezifische Kompetenzen digital erwerben? Effekte multimedialer Interventionen zur Förderung der Fehlerdiagnosekompetenz bei Kfz-Mechatroniker*innen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 70(2), 182-201.
- Konradt, U. (1995). Strategies of failure diagnosis in computer-controlled manufacturing systems: Empirical analysis and implications for the design of adaptive decision support systems. *International Journal of Human-Computer Studies*, 43(4), 503-521. <https://doi.org/10.1006/ijhc.1995.1057>
- Matthes, N., Schmidt, K., Kybart, M., & Spangenberg, P. (2021). Trainieren der Fehlerdiagnosekompetenz in der Ausbildung: Qualitative Studie mit Lehrenden im Bereich Elektro- und Metalltechnik. *Journal of Technical Education*, 9(1), 31-53. <https://doi.org/10.48513/joted.v9i1.222>
- Maurer, D. E. (1992). *Expertensystem für die Störungsdiagnose an wärmetechnischen Anlagen von Gebäuden*. Zürich:Juris.
- Meier, J., Spliethoff, L., Hesse, P., Abele, S., Renkl, A., & Glogger-Frey, I. (2022). Promoting car mechatronics apprentices' diagnostic strategy with modeling examples: Development and evaluation of a simulation-based learning environment. *Studies in Educational Evaluation*, 72, 101117. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101117>
- Norwig, K., Güzel, E., Hartmann, S., & Gschwendtner, T. (2021). Tools to tap into the content of human minds: Think-Aloud-Interviews und Cognitive Labs als zentrale Bausteine zur Identifikation von Barrieren in Fehlerdiagnoseprozessen bei Auszubildenden des Kfz-Handwerks und zur Entwicklung adressatenspezifischer Lehr-/Lernarrangements. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 117(4), 658-693.
- Nickolaus, R., Abele, S., Gschwendtner, T., Nitzschke, A., & Greiff, S. (2012). Fachspezifische Problemlösefähigkeit in gewerblich-technischen Ausbildungsberufen: Modellierung, erreichte Niveaus und relevante Einflussfaktoren. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW)*, 108(2), 243-272.
- Rasmussen, J. (1981). Models of mental strategies in process plant diagnosis. In J. Rasmussen & W. B. Rouse (Hrsg.), *Human detection and diagnosis of system failures* (S. 241-258). New York, NY: Plenum Press. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9230-3>
- Rexhäuser, D., Radkowsch, A., Richters, C., Glogger-Frey, I., Meier, J., & Abele, S. (2023, Juni). *Förderung des kollaborativen diagnostischen Problemlösens bei Kfz-Mechatroniker/innen – Ein prozessbasierter Ansatz*. Vortrag auf der 17. Ingenieurpädagogischen Jahrestagung, Dresden, Deutschland.
- Spöttl, G, Becker, M., & Musekamp, F. (2011). Anforderungen an Kfz-Mechatroniker und Implikationen für die Kompetenzerfassung. In R. Nickolaus & G. Pätzold (Hrsg.), *Lehr-Lernprozesse in der gewerblich-technischen Berufsbildung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), Beiheft 25* (S. 37-53). Stuttgart: Steiner.
- Statistisches Bundesamt (2024). Auszubildende 2023 in den 50 am stärksten besetzten Ausbildungsberufen. In: Statistisches Bundesamt (Hrsg.), *Statistischer Bericht - Berufsbildungsstatistik 2023 (Blatt 21211-19)*. Online-Dokument: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Berufliche-Bildung/Publikationen/Downloads-Berufliche-Bildung/statistischer-bericht-berufsbildungsstatistik-2110300237005.html> (Zugriff am 13.12.2024)